

Digitalisierung der HAW in Verwaltung und Lehre

Lee, Jung-Hwa:

**Zehn Jahre Digitalisierung in der Hochschullehre
an der Berliner Hochschule für Technik**

In: Die Neue Hochschule, 2025-4, S. 6–7.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680756>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021213](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021213)

Zehn Jahre Digitalisierung in der Hochschullehre an der Berliner Hochschule für Technik

Im Beitrag werden die Phasen der Einführung, des Aufbaus, der Institutionalisierung und der Etablierung der Digitalisierung in der Lehre auf Makroebene an einer HAW analysiert und aus der Perspektive von Digitalisierungsbeauftragten reflektiert.

Prof. Jung-Hwa Lee

Foto: privat

PROF. JUNG-HWA LEE

Digitalisierungsbeauftragter FB VIII
Studienfachberater, Maschinenbau –
Produktionssysteme
FB VIII Maschinenbau,
Veranstaltungstechnik,
Verfahrenstechnik
Berliner Hochschule für Technik
Luxemburger Str. 10
13353 Berlin
junghwa.lee@bht-berlin.de
www.bht-berlin.de

Digitalisierung in der Hochschullehre war bereits vor 2015 ein relevantes Thema an der Berliner Hochschule für Technik (BHT), jedoch beschränkte sich das Engagement auf einzelne Lehrende ohne koordinierte Gesamtstrategie. Diese dezentrale Herangehensweise änderte sich grundlegend, als das Projekt „Digitale Zukunft“ einen Strategiewettbewerb gewann. Das auf zwei Jahre angelegte Projekt zielte auf die Entwicklung einer Gesamtstrategie für den Einsatz digitaler Medien in der Präsenzlehre ab (Buchem o. J.). Alle acht Fachbereiche der BHT entwickelten während der Projektlaufzeit in drei aufeinander aufbauenden Phasen spezifische Strategien. Jeder Fachbereich bestimmte Digitalisierungsbeauftragte, die als Schnittstelle zwischen Fachbereich und Präsidium fungierten. Diese Beauftragten sammelten gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen Ideen zur Unterstützung der Lehre durch digitale Medien und bereiteten diese für die Strategieentwicklung in den jeweiligen Fachbereichen auf. Eine Besonderheit des Projektes lag darin, dass nicht die unmittelbare Umsetzung von Maßnahmen, sondern die Strategieentwicklung im Vordergrund stand. Die gestaffelte Teilnahme der Fachbereiche – beginnend mit zwei Fachbereichen im April 2015, gefolgt von drei weiteren im Oktober 2015 und den verbleibenden drei im April 2016 – ermöglichte den später einsteigenden Bereichen, von den Erfahrungen der Vorreiterinnen und Vorreiter zu profitieren und eine gewisse Einheitlichkeit sicherzustellen. Am Ende der dritten Phase wurde der gesamte Strategieprozess in einem Digitalisierungsstrategiebericht dokumentiert und hochschulöffentlich zugänglich gemacht (Kramp et al. 2018). Durch das Projekt „Digitale Zukunft“ wurde das Thema Digitalisierung in der Lehre hochschulweit eingeführt und aufgebaut, wodurch das Bewusstsein für dessen Bedeutung bei Lehrenden und Studierenden geschärft wurde.

Institutionalisierungsphase

Der Digitalisierungsstrategiebericht präsentierte nicht nur die Dachstrategie der Hochschule, sondern führte auch zwei zentrale organisatorische Neuerungen ein: die Digitalisierungskommission als Förder- und Schnittstellenorgan zu den Hochschulentscheidungsgremien sowie das Kompetenzzentrum Digitale Medien (später: Kompetenzzentrum Digitale Lehre) als operativer Umsetzungspartner. Beide Organisationseinheiten wurden mit starker Unterstützung des Präsidiums und Zustimmung des Akademischen Senats in der Hochschulorganisationsstruktur verankert. Die Digitalisierungskommission setzte sich am Anfang aus verschiedenen Hochschulorganisationen wie dem Qualitätsmanagement oder dem Online-Learning-Lab sowie studentischen Vertreterinnen und Vertretern zusammen. Im Laufe der Zeit haben die Mitglieder der Kommission gewechselt, die Beteiligung hat geschwankt und auch die Verankerung der Kommission hat sich geändert, aber die Struktur ist geblieben. Die Digitalisierungskommission tagt seither monatlich während der Semester. Das Kompetenzzentrum Digitale Lehre führt nicht nur die operative Umsetzung der Digitalisierungsstrategie weiter, sondern fungiert als zentraler Anlaufpunkt für Informationen, Weiterbildungen, Unterstützung und Beratung zum Einsatz digitaler Medien für Lehrende. Darüber hinaus führt es Begleitforschung durch. Diese institutionelle Verankerung erwies sich während der Corona-Semester als entscheidend. Als das Sommersemester 2020 unter Pandemiebedingungen begann, standen Lehrende und Studierende vor vielfältigen Herausforderungen. Beide Organisationseinheiten tauschten sich kontinuierlich online aus, unterstützten Kolleginnen und Kollegen und gaben Empfehlungen

an die Entscheidungsgremien weiter. Kurze Erklärungs-videos für verschiedene Software und Tools wurden bereitgestellt, und zur Klausurzeit wurde das Thema Online-Klausur und E-Klausur in mehreren Online-Besprechungen intensiv diskutiert und ausgetauscht. Best Practices wurden unter Kolleginnen und Kollegen geteilt, um Prüfungen unter Corona-Bedingungen zu ermöglichen. Die Pandemie beschleunigte die Entwicklung der digitalen Lehre erheblich. Nach weitgehender Normalisierung der Corona-Situation kehrten beide Organisationseinheiten aus dem Krisenmodus in ihre ursprünglichen Rollen zurück.

Etablierungsphase: Von der Notwendigkeit zur Normalität

Nach den Corona-Semestern blieben die während dieser Zeit erstellten digitalen Inhalte bestehen, und das Kompetenzzentrum Digitale Lehre führte seine Aktivitäten fort. Begriffe wie Hybrid-Lehre, asynchrone oder synchrone Online-Lehre sowie E-Klausur gehören heute zum alltäglichen Sprachgebrauch. Die während der Pandemie im „Turbomodus“ entwickelten Soft- und Hardware-Lösungen sowie die erprobten didaktischen Methoden sind teilweise zu etablierten Elementen der Hochschuldidaktik geworden. Die Diskussion über die Notwendigkeit digitaler Lehre ist obsolet geworden – stattdessen wird über die Notwendigkeit der Präsenzlehre debattiert. Ein paradigmatischer Wendepunkt! Der Einfluss digitaler Technologien auf die Digitalisierung der Lehre ist offensichtlich. Die Kopplung zwischen digitaler Technik und Digitalisierung in der Lehre existierte von Beginn an. Durch die rasante Entwicklung der digitalen Technologien kristallisierten sich zwei neue Herausforderungen heraus, von denen eine weiterhin aktuell ist: Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz (KI), insbesondere die Entwicklung von Large Language Models (LLM). Zahlreiche Cyberangriffe auf deutsche Hochschulen führten dazu, dass Soft- und Hardware-Infrastrukturthemen in den Hochschulentscheidungsgremien rasant an Bedeutung gewannen und sich als wichtige Agenda-Punkte etablierten (Hochschulrektorenkonferenz 2025).

Künstliche Intelligenz als paradigmatische Herausforderung

Das Thema KI stellt sich als völlig neue Herausforderung dar. Wie andere Innovationen handelt es

sich um eine technologiegetriebene Möglichkeit, die großen Einfluss auf Lehr- und Lernprozesse generieren kann – jedoch in einer ganz anderen Dimension. Traditionelle didaktische Elemente wie Textanalyse und -zusammenfassung oder Programmierung haben dadurch fast an Bedeutung verloren. Diese Entwicklung brachte Unklarheit und Unsicherheit für Lehrende mit sich. Mit der Einführung von LLM durch ChatGPT© und ähnliche Anwendungen entstanden intensive Diskussionen. Die Digitalisierungskommission erarbeitete gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Digitale Lehre „Hinweise zum Umgang mit KI-Textgeneratoren“ und machte diese allen Hochschulmitgliedern zugänglich (Digitalisierungskommission 2023). Diese Hinweise können nicht alle offenen Fragen bezüglich LLM-basierter Textgeneratoren beantworten, dienen aber als Grundlage für Lehrende und Lernende. Eine zentrale didaktische Diskussion heute betrifft die Frage, wie Studierendenkompetenzen im KI-Zeitalter entwickelt werden können. Neue Begriffe wie Deskillung, Demokratisierungseffekt der Lernmaterialien oder KI-Dependenz werden diskutiert (Reinmann 2023). Die Leistungsungleichheit, bei der durch den Einsatz von KI-Tools leistungsstarke Studierende noch stärker und leistungsschwache Studierende noch schwächer werden, könnte eine große Herausforderung der Digitalisierung in der Lehre darstellen.

Persönliches Fazit und Ausblick

Die Entwicklung der Digitalisierung an der BHT zeigt exemplarisch, wie strategische Planung, institutionelle Verankerung und kontinuierliche Anpassung an technologische Entwicklungen den digitalen Wandel in der Hochschullehre erfolgreich gestalten können. Die aktuelle Herausforderung durch die KI-Entwicklung stößt viele Diskussionen an – von der Entkopplung mit der KI im Sinne von „back to the basics“ bis hin zur aktiven Integration von KI in die Hochschullehre ähnlich der Internetsuche. Irgendwo in der Mitte wird je nach Fachbereich ein Konsens gebildet werden müssen. Dies ist nur durch konstruktive Diskussion und fachbereichsübergreifenden Austausch, Meinungsbildung zwischen Studierenden, Lehrenden und Unterstützung durch die Hochschulentscheidungsgremien möglich. Dazu werden die Digitalisierungskommission und das Kompetenzzentrum Digitale Lehre weiterhin wichtige Beiträge leisten. ■

Buchem, Ilona: Digitale Zukunft. <https://projekt.bht-berlin.de/digitale-zukunft> – Abruf am 11.06.2025.

Digitalisierungskommission: Hinweise zum Umgang mit KI-Textgeneratoren, 2023. <https://www.bht-berlin.de/4011> – Abruf am 11.06.2025.

Hochschulrektorenkonferenz: Bund muss bei Cybersicherheit der Hochschulen mehr Verantwortung übernehmen, Pressemitteilung, 5. Februar 2025. <https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/bund-muss-bei-cybersicherheit-der-hochschulen-mehr-verantwortung-uebernehmen-5104/> – Abruf am 11.06.2025.

Kramp, Michael et al.: Dachstrategie „Digitalisierung in der Lehre“. Digitalisierungsstrategie der Beuth Hochschule für Technik Berlin zum Einsatz von digitalen Medien und Methoden in der Lehre. Beuth Hochschule für Technik Berlin, 25. Juni 2018.

Reinmann, Gabi: Deskillung durch Künstliche Intelligenz? Potenzielle Kompetenzverluste als Herausforderung für die Hochschuldidaktik, Hochschulforum Digitalisierung, Diskussionspapier Nr. 25, Oktober 2023.